

POSITIONING PAPER

Proposte per il miglioramento del Digital Omnibus, mediante il riequilibrio tra le discipline in materia di protezione dei dati personali ed e-privacy e le esigenze dell'innovazione

Autori: Luca Bolognini and Francesco Capparelli¹

DOI 10.5281/zenodo.18542265

Febbraio 2026

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Abstract

Nel presente *positioning paper*, sintetico ma intenzionalmente denso sul piano argomentativo, si intendono condividere alcune riflessioni critiche e un insieme di proposte costruttive volte a consentire al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla direttiva e-privacy di conseguire un miglior equilibrio in termini di proporzionalità e coerenza sistematica rispetto alle altre discipline europee, nella prospettiva di una maggiore competitività e della configurazione di un quadro regolatorio idoneo a favorire un'innovazione sostenibile. Le considerazioni qui formulate costituiscono il risultato di un'elaborazione originale degli autori e della selezione di taluni snodi concettuali emersi nel corso di un dibattito pubblico organizzato dall'Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati, tenutosi a Roma il 10 settembre 2025.

Il presente documento propone, in tal senso, un riequilibrio e una ricalibrazione pragmatici delle norme europee in materia di protezione dei dati personali e di e-privacy, finalizzati a riallineare in modo più efficace la tutela dei diritti con le esigenze di competitività e di innovazione sostenibile, mediante l'introduzione di un insieme di proposte sottoposte all'attenzione del legislatore dell'Unione, in aggiunta alle già incisive modifiche previste nell'ambito del Digital Omnibus. Viene in particolare avanzato un approccio prioritario, di natura "orizzontale", volto a intervenire su taluni elementi generali e sui principi fondanti del sistema, attraverso la modifica di Considerando chiave del GDPR (nn. 4, 6, 10 e 26), al fine di:

¹ Luca Bolognini è il presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati
Francesco Capparelli è membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati

ribadire il principio di proporzionalità e la necessità di un bilanciamento tra la protezione dei dati personali, gli altri diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'innovazione; imporre alle autorità di controllo l'obbligo di valutare gli impatti trasversali sui diritti fondamentali; sostituire il riferimento a un "elevato livello" di protezione con quello a un "livello adeguato" di tutela, così da consentirne una calibrazione ragionata e non assolutistica.

Tale approccio prioritario di carattere orizzontale ricomprende, altresì, interventi mirati sui principi di cui all'articolo 5 del GDPR, orientati, tra l'altro, all'adozione di una concezione più pragmatica e operativa della trasparenza, evoluta verso la nozione di spiegabilità in ambito di sistemi di intelligenza artificiale; al riconoscimento degli usi secondari dei dati autorizzati nell'ambito della Strategia Europea dei Dati; all'affermazione di una nozione di minimizzazione maggiormente funzionale e proporzionata, idonea a bilanciare la tutela della riservatezza con le esigenze di prevenzione dei *bias*; all'accoglimento di un approccio equo ed equilibrato al principio di esattezza, segnatamente in relazione agli *output* valutativi dei sistemi di intelligenza artificiale; all'estensione dei limiti di conservazione per finalità secondarie lecite; nonché all'integrazione di un principio di *accountability* declinato in termini proporzionati.

Accanto all'approccio prioritario di tipo "orizzontale", viene altresì delineato un approccio secondario di tipo "verticale", articolato in una serie di interventi puntuali e mirati, volti a rifinire, *in primis*, le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali. Tale approccio si concentra, in particolare, sulla riformulazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), in materia di necessità contrattuale del trattamento e di autonomia delle parti, nonché dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), relativo al legittimo interesse, al fine di includervi in modo espresso anche l'esercizio di altri diritti e libertà fondamentali. Ulteriori interventi riguardano l'articolo 7, paragrafo 4, in tema di requisiti del consenso, in coerenza con i principi affermati nella causa C-252/21 in materia di alternative a pagamento; l'articolo 9, paragrafo 2, con riferimento alle deroghe al divieto di trattamento delle categorie particolari di dati personali, laddove il trattamento risulti intrinsecamente connesso a un'obbligazione contrattuale ovvero fondato su interessi legittimi o pubblici, purché assistiti da adeguate garanzie tecniche; nonché l'introduzione di chiarimenti in materia di dati biometrici impiegati in contesti di realtà mista o aumentata. Si propone, inoltre, l'allineamento dell'art. 9, paragrafo 4, alla normativa dell'Unione e nazionale sull'uso secondario dei dati, quale, a titolo esemplificativo, lo Spazio europeo dei dati sanitari, e il rafforzamento delle garanzie istituzionali e dei doveri in capo alle autorità di protezione dei dati, mediante l'introduzione di valutazioni di impatto obbligatorie ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, nonché la revisione dell'articolo 70, paragrafo 4, in materia di consultazioni dell'European Data Protection Board.

Il documento propone altresì un aggiornamento complessivo della disciplina in materia di e-privacy, volto a ricondurre le attività di tracciamento online nell'alveo delle basi giuridiche previste dal GDPR, nonché una più stretta armonizzazione delle misure di sicurezza, attraverso un'integrazione dell'articolo 32 del GDPR con riferimenti espliciti agli standard internazionali e alle linee guida elaborate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (ENISA), in coerenza sistemica con il quadro normativo emergente rappresentato, in particolare, dalla direttiva NIS2, dal Cyber Resilience Act e dal regolamento DORA.

I. Approccio prioritario: proposta di modifica di taluni Considerando del GDPR, ai fini di un rafforzamento del principio di proporzionalità, nonché dei principi generali

L'innovazione costituisce un fattore essenziale per la tutela e la promozione dei diritti fondamentali, inclusa la protezione della vita privata, in quanto consente di affrontare sfide emergenti e di ampliare le modalità attraverso cui tali diritti trovano concreta attuazione nella prassi. Affinché innovazione e progresso possano dirsi effettivamente sostenibili, risulta tuttavia imprescindibile che i diritti fondamentali siano oggetto di un'attenta considerazione e di un costante bilanciamento, così da garantire che le nuove soluzioni rechino beneficio all'intera collettività, nel rispetto e nella valorizzazione della pluralità dei diritti e degli interessi coinvolti. Il legislatore europeo ha qualificato, da un lato, il diritto alla protezione dei dati personali e, dall'altro, il diritto alla riservatezza e alla confidenzialità delle comunicazioni quali diritti fondamentali consacrati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza tuttavia attribuire loro natura "tirannica". È, del resto, la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione a sancire, all'articolo 52, il principio di proporzionalità e, all'articolo 54, a vietare lo sfruttamento assolutistico di un diritto in danno degli altri diritti fondamentali. In tale solco si colloca il noto Considerando 4 del GDPR, il quale afferma che il trattamento dei dati personali deve essere concepito per servire l'umanità, precisando che il diritto alla protezione dei dati personali non riveste carattere assoluto, ma deve essere valutato in relazione alla propria funzione sociale e bilanciato con gli altri diritti fondamentali, in conformità al principio di proporzionalità, nel rispetto delle libertà e dei principi riconosciuti dalla Carta, quali, in particolare, la vita privata e familiare, il domicilio e le comunicazioni, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e di informazione, la libertà di iniziativa economica, il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Nondimeno, a partire dalla sua introduzione con la Direttiva Madre (Dir. 95/46/CE) e poi con l'avvento del GDPR, si è assistito a un progressivo fenomeno di **"dominanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali"** rispetto ad altre normative e fonti legislative; pressoché tutta la legislazione ordinaria, tanto a livello dell'Unione quanto a livello dei singoli Stati membri, reca nei propri Considerando e nelle disposizioni iniziali clausole di salvaguardia e affermazioni di primazia della privacy. Tale dinamica ha finito per trasformare **il GDPR stesso, formalmente atto di diritto secondario dell'Unione, in una fonte dotata di caratteristiche concrete assimilabili a quelle del diritto primario, ossia in una legislazione orizzontale di rango secondario, sì, ma con attese applicative pseudo-costituzionali**, sistematicamente sovraordinata, nella sostanza, rispetto alle altre leggi. Questa impostazione ha reso possibile una

lettura e un'applicazione, da parte di autorità di controllo e della stessa giurisprudenza ordinaria, delle norme in materia di protezione dei dati personali **in senso "materialmente tirannico"**, a detrimento degli altri diritti, libertà, interessi privati o pubblici, anche rilevanti. In termini volutamente provocatori, per fotografare criticamente il fenomeno di supremazia della privacy – in Europa – si potrebbe così parafrasare l'antico brocardo latino *summum ius, summa iniuria*, trasformandolo in ***summum GDPR, summa iniuria***.

Per tali ragioni, e al fine di conseguire un più corretto equilibrio e una più compiuta proporzionalità del sistema, sarebbe opportuno intervenire su taluni considerando del GDPR, procedendo alla loro integrazione e valorizzazione sistematica e, in particolare:

- a) integrare il **Considerando 4** mediante l'esplicita menzione dell'esigenza di bilanciamento tra la protezione dei dati personali e l'innovazione, intesa quale manifestazione di altri diritti e libertà fondamentali, nonché attraverso il richiamo espresso al divieto di strumentalizzare il diritto alla protezione dei dati personali in danno di altri diritti e libertà fondamentali, in coerenza con quanto sancito dagli articoli 52 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In tale contesto, **dovrebbe altresì essere chiarito che l'applicazione del GDPR non incide sull'autonomia contrattuale dei titolari del trattamento e degli interessati**, nel rispetto del diritto dell'Unione o degli Stati membri; ne consegue che, in assenza di una gerarchia tra le basi giuridiche del trattamento prevista dal Regolamento, un contratto validamente concluso che contempli il trattamento di dati personali non può né deve essere considerato, in quanto tale, una base giuridica inadeguata. Parallelamente, si reputa opportuno rafforzare il requisito del bilanciamento e della proporzionalità tra protezione dei dati e innovazione, elevandolo dal piano dei Considerando a quello delle disposizioni del GDPR, preferibilmente mediante il suo inserimento tra i principi generali di cui all'articolo 5, quale criterio guida dell'intero sistema. Sempre nell'ambito del Considerando 4, potrebbe essere introdotto un riferimento espresso al **dovere delle autorità di protezione dei dati di effettuare valutazioni di impatto finalizzate a verificare la proporzionalità, l'equilibrio e gli effetti dell'applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali su altri diritti fondamentali, su interessi pubblici rilevanti e sull'innovazione sostenibile**. Tale principio dovrebbe trovare esplicita consacrazione anche nell'articolo 51 del GDPR, precisando che le autorità di controllo sono tenute ad assicurare il rispetto dei criteri di bilanciamento e proporzionalità delineati dagli articoli 52 e 54 della Carta;
- b) con riferimento ai **Considerando 6 e 10**, nei quali il legislatore europeo richiama l'obbligo di garantire un livello elevato e coerente di protezione delle persone fisiche e dei dati personali, risulterebbe appropriato specificare che tale obbligo deve essere costantemente interpretato e applicato in modo bilanciato,

proporzionato e ragionevole rispetto agli altri diritti, libertà e interessi coinvolti. L'introduzione esplicita di un fattore di proporzionalità dovrebbe condurre a una valutazione caso per caso dei rischi, in funzione della loro diversa probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In tale prospettiva, **la sostituzione dell'espressione "livello elevato" con quella di "livello adeguato" di protezione consentirebbe agli interpreti e alle autorità competenti una lettura più equilibrata e calibrata del diritto alla protezione dei dati personali**, coerente con la sua natura non assoluta e con il quadro complessivo dei diritti fondamentali dell'Unione.

Già l'adozione delle modifiche ai considerando e alle disposizioni del GDPR sopra richiamati consentirebbe di pervenire a un'interpretazione e a un'applicazione del Regolamento maggiormente equilibrate e proporzionate. L'introduzione di ulteriori interventi puntuali e complementari su singoli articoli del GDPR, che vengono analiticamente illustrati nei paragrafi che seguono, renderebbe possibile conseguire un livello ancora più elevato di equilibrio, nonché un'interpretazione e un'applicazione della normativa europea in materia di protezione dei dati personali più eque, coerenti e aderenti alle trasformazioni tecnologiche in atto, in una prospettiva favorevole all'innovazione sostenibile.

Con specifico riferimento ai principi generali della protezione dei dati personali, consacrati nell'articolo 5 del GDPR, emerge con evidenza come gli stessi incontrino crescenti difficoltà di adattamento a scenari ormai sempre più frequenti e, per molti versi, divenuti ordinari, segnatamente nei contesti in cui intervengono sistemi di Intelligenza Artificiale. In particolare, i principi di minimizzazione dei dati, di limitazione della finalità, di limitazione della conservazione e di trasparenza si rivelano di difficile applicazione in fattispecie quali l'addestramento di modelli e sistemi IA, caratterizzati da un'elevata complessità intrinseca, dalla necessità di disporre di ingenti volumi di dati e da finalità di utilizzo prolungate, variabili e adattive, nonché nei contesti di realtà aumentata o di realtà mista, nei quali i dati relativi alle caratteristiche umane si intrecciano in modo ineludibile con dati non personali di natura tecnica o di macchina.

Il **principio di trasparenza**, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del GDPR, e ulteriormente declinato negli articoli 12, 13, 14 e 15 del medesimo Regolamento, dovrebbe essere interpretato e applicato tenendo conto dell'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Considerando 4 del GDPR, dell'approccio basato sul rischio e, in ultima analisi, delle finalità di funzionamento del mercato interno che permeano l'impianto del GDPR, le quali esigono una concezione della trasparenza maggiormente bilanciata. In tale prospettiva, apparirebbe doveroso procedere a una più puntuale definizione e chiarificazione del concetto di "trasparenza", adottando una chiave di lettura innovativa ed effettivamente funzionale, capace di tener conto delle peculiarità del trattamento dei dati

nell'ambiente digitale e, in particolare, nel contesto dei sistemi di intelligenza artificiale, tanto nella fase di input quanto in quella di output. Rileva, a tal fine, **la necessità di considerare adeguatamente l'impossibilità o l'impraticabilità oggettiva, in taluni scenari riconducibili al c.d. effetto "black box"**, di fornire in modo esaustivo tutte le informazioni previste dagli articoli 13, 14 e 15 del GDPR, dovendosi invece attribuire un peso preponderante all'esigenza di garantire forme effettive di **spiegabilità. Le disposizioni pertinenti del GDPR potrebbero, quindi, essere integrate mediante previsioni ispirate alle modalità di trasparenza digitale contemplate dall'articolo 26 del Digital Services Act.** Un simile approccio consentirebbe di ridurre il carico informativo statico da fornire in via preventiva, e di rafforzare una trasparenza sostanziale e significativa, articolata sotto forma di spiegazioni successive, dinamiche, idonee, ad esempio, a consentire agli utenti di comprendere le ragioni e le modalità attraverso cui vengono forniti contenuti personalizzati – nel momento stesso in cui essi li visualizzano.

Il **principio di limitazione della finalità**, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del GDPR, dovrebbe essere oggetto di una rivalutazione sistematica, tenendo conto delle numerose ipotesi di utilizzo secondario dei dati, inclusi i dati personali, consentite dalle nuove discipline derivanti dalla Strategia europea dei dati (Data Governance Act, Common Data Spaces, Data Act), nonché dalla Data Union Strategy inserita nell'ambito dell'AI Continent Action Plan, oltre che dalla normativa nazionale che ha introdotto opzioni specifiche per il trattamento secondario dei dati, come avvenuto nel caso della legislazione italiana in materia di intelligenza artificiale (cfr. art. 8 legge n. 132/2025 sull'Intelligenza Artificiale). In tale contesto, risulterebbe opportuno prevedere espressamente, in aggiunta alla compatibilità già riconosciuta per la conservazione nel pubblico interesse, per attività statistiche e per finalità di ricerca scientifica o storica, **la compatibilità del trattamento effettuato:**

- a. **per operazioni di pseudonimizzazione, di anonimizzazione e di sintetizzazione anonimizzata dei dati**, nonché per l'ulteriore utilizzo di tali dati; o
- b. **in tutti i casi in cui sussistano basi giuridiche per l'utilizzo secondario dei dati personali**, come previste dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Per quanto attiene al **principio di minimizzazione dei dati**, considerato che in numerosi frangenti l'applicazione rigorosa della minimizzazione può incidere negativamente sulle attività di prevenzione dei *bias* (errori o pregiudizi) nello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, risulterebbe opportuno integrare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del GDPR con una disposizione che precisi come **tale principio debba essere applicato in modo proporzionato, tale da assicurare un adeguato bilanciamento con altri diritti, libertà e interessi rilevanti, segnatamente con riferimento agli obiettivi di**

prevenzione dei *bias* nei dati di *input* impiegati per l'addestramento dei modelli e dei sistemi di intelligenza artificiale.

Con riguardo al **principio di esattezza dei dati, lo stesso dovrebbe essere circoscritto ai dati di natura oggettiva e non valutativa e non dovrebbe essere esteso ai dati inferiti** nei casi in cui non risulti applicabile l'articolo 22 del GDPR. Una simile precisazione consentirebbe di evitare che i risultati di *output*, derivanti da trattamenti effettuati mediante sistemi di intelligenza artificiale e caratterizzati da una natura meramente statistica o probabilistica, vengano sistematicamente considerati in violazione dei principi generali del GDPR.

In relazione al principio di limitazione della conservazione, apparirebbe parimenti coerente **estendere le ipotesi di ulteriore conservazione legittima, connesse a finalità secondarie consentite dalle nuove discipline derivanti dalla Strategia Europea dei Dati** (Data Governance Act ove ancora esistente, Common European Data Spaces, Data Act), nonché dalla Data Union Strategy nell'ambito dell'AI Continent Action Plan e dalla normativa nazionale che ha introdotto opzioni per il trattamento secondario dei dati, includendo anche i trattamenti effettuati per finalità di pseudonimizzazione, di anonimizzazione e di sintetizzazione anonimizzata dei dati, nonché l'ulteriore utilizzo di tali dati in forma non personale.

Il principio di responsabilizzazione (*accountability*), di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del GDPR, dovrebbe essere integrato mediante l'introduzione di un requisito di proporzionalità, ad esempio attraverso l'inserimento di **una clausola che preveda la dimostrazione della conformità «mediante mezzi ragionevoli»**, tenendo conto del necessario bilanciamento con gli altri diritti e le altre libertà fondamentali.

II - Proposta di modifica delle condizioni di liceità del trattamento

Anche le basi giuridiche previste dall'articolo 6 del GDPR potrebbero essere oggetto di una più puntuale specificazione. Il GDPR non stabilisce alcuna gerarchia tra le diverse basi giuridiche di cui all'articolo 6 paragrafo 1, come ribadito anche dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati nelle Linee guida 1/2024 sul trattamento dei dati personali fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR². Alla luce di tale premessa, con riferimento alla lettera b) dell'articolo 6 paragrafo 1, avrebbe senso specificare espressamente che **la necessità del trattamento - per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte - dovrebbe essere valutata in relazione all'oggetto del rapporto contrattuale, avendo riguardo esclusivamente alla validità e all'efficacia del contratto secondo il diritto dell'Unione o degli Stati membri**. Tale precisazione comporterebbe, quale conseguenza interpretativa logica, che, qualora un

² Si veda l'opinione dell'Avvocato generale Szpunar nella causa C-394/23, *Mousse* (ECLI:EU:C:2024:610)

contratto sia ritenuto valido ai sensi della normativa applicabile dell'Unione o degli Stati membri, esso debba parimenti garantire la sussistenza della necessità contrattuale quale base giuridica lecita per il trattamento dei dati personali funzionale all'esecuzione del contratto stesso, senza che i diritti in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza possano automaticamente prevalere sui diritti e sugli obblighi contrattuali, in quanto espressione di altri diritti, libertà e interessi. Un simile chiarimento consentirebbe di **evitare interpretazioni, da parte delle autorità di controllo, volte a sindacare la necessità oggettiva ed extra-contrattuale di specifiche attività contrattuali**, con effetti potenzialmente distorsivi sulle valutazioni di adeguatezza delle soluzioni innovative e sulla libertà di iniziativa economica e di autodeterminazione delle parti coinvolte nelle trattative. Inoltre, **la necessità contrattuale dovrebbe essere riconosciuta in relazione a qualsiasi obbligazione contrattuale, indipendentemente dal fatto che essa faccia capo all'interessato o al titolare del trattamento**. Resta, peraltro, fermo che anche una mera modifica dei Considerando 4 e 44 del GDPR, nel senso di chiarire che l'applicazione del Regolamento non incide sull'autonomia contrattuale dei titolari del trattamento e degli interessati, nel rispetto del diritto dell'Unione o degli Stati membri, potrebbe condurre l'interprete alla medesima conclusione.

Il principio di liceità, che impone la sussistenza di una base giuridica per ogni trattamento di dati personali, dovrebbe altresì contemplare condizioni di liceità derivanti dal rispetto di altri diritti, libertà e interessi. In tale prospettiva, nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR, avrebbe senso **includere espressamente, nell'ambito della categoria dei legittimi interessi, anche "l'esercizio di altri diritti e libertà e interessi"**, al fine di chiarire in modo inequivoco che tale base giuridica risulta idonea anche allo svolgimento delle valutazioni di bilanciamento multidimensionale richiamate dal Considerando 4 del GDPR.

III - Proposta di modifiche in materia di categorie particolari di dati personali

Al fine di **superare talune limitazioni al trattamento delle categorie particolari di dati personali**, che si sono dimostrate inutilmente ostative rispetto alle attività degli operatori che forniscono beni o servizi intrinsecamente connessi al trattamento di informazioni sensibili, sarebbero inoltre raccomandabili:

- a) l'introduzione, all'interno dell'articolo 9, paragrafo 2 del GDPR, di **una specifica deroga al divieto di trattamento delle categorie particolari di dati personali per i casi in cui tale trattamento risulti strettamente necessario, avuto riguardo alla natura dei beni o dei servizi interessati, ai fini dell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte** ovvero per l'adozione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato;

- b) l'inclusione nell'articolo 9, paragrafo 2 GDPR di **deroghe tecnologicamente neutrali al divieto di trattamento di dati sensibili, fondate sul legittimo interesse e sull'interesse pubblico**, purché assoggettate a garanzie adeguate, anche facendo leva sull'impiego di *Privacy Enhancing Technologies* (PET) allo stato dell'arte, nonché su tecniche di pseudonimizzazione e di generazione di dati sintetici;
- c) l'integrazione del Considerando 51 del GDPR, con la specificazione secondo cui **i dati biometrici consistenti in caratteristiche umane strettamente necessarie** al funzionamento tecnico di ambienti di realtà aumentata, virtuale o mista, attivati da interessati, utenti o contraenti, **non dovrebbero essere qualificati come categorie particolari di dati personali**;
- d) da ultimo, la previsione, al paragrafo 4 dell'articolo 9, che **le condizioni e limitazioni nazionali in materia di dati genetici, biometrici e relativi alla salute debbano in ogni caso risultare conformi al diritto dell'Unione e degli Stati membri in materia di utilizzo secondario dei dati sanitari e di spazi comuni dei dati**.

IV - Proposta di modifica dei poteri dell'European Data Protection Board e delle autorità nazionali di protezione dei dati

Al fine di **evitare che le decisioni del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati e delle singole autorità nazionali di controllo producano effetti negativi e squilibrati su altri diritti**, libertà e interessi rilevanti, sarebbero inoltre desiderabili talune modifiche di carattere sostanziale ai Capi VI e VII del GDPR, tra le quali:

- prevedere una disposizione di principio, avente carattere vincolante, che **imponga alle singole autorità di protezione dei dati l'attivazione di procedure partecipative di consultazione preventiva** ai fini dell'adozione delle proprie decisioni e linee guida; e
- individuare principi comuni idonei a garantire la coerenza dei modelli nazionali di consultazione preventiva;
- al fine di assicurare un adeguato bilanciamento tra la tutela dei diritti fondamentali e lo sviluppo dell'innovazione tecnologica, **dovrebbe essere imposto ex lege alle autorità di controllo l'obbligo di effettuare, in relazione a tutti i progetti di decisioni e di linee guida di tipo generale, nonché alle decisioni aventi natura sanzionatoria, una preventiva valutazione analitica dell'impatto che tali atti possono produrre sull'innovazione e sulla competitività**, inclusi il rafforzamento delle conoscenze e il trasferimento tecnologico, nonché su altri interessi pubblici rilevanti o su diritti e libertà fondamentali. Tale valutazione di

impatto dovrebbe essere comunicata al destinatario unitamente alla decisione provvisoria che precede la conclusione del procedimento, riconoscendo un termine congruo per la presentazione di osservazioni, a tutela del diritto di essere ascoltati. Le argomentazioni formulate dal destinatario nella propria risposta dovrebbero essere espressamente considerate nella motivazione della decisione finale. La valutazione di impatto dovrebbe, inoltre, essere pubblicata sul sito istituzionale dell'autorità, fatti salvi gli obblighi di riservatezza relativi a terzi, al segreto commerciale o ad altre forme di confidenzialità previste dalla normativa applicabile; nei procedimenti sanzionatori, tale pubblicazione dovrebbe avvenire esclusivamente nei casi in cui la pubblicazione della decisione sia prevista quale sanzione accessoria.

Tali previsioni potrebbero essere funzionalmente integrate nel paragrafo 4 dell'articolo 58 del GDPR, il quale già dispone che *“l'esercizio da parte di un'autorità di controllo dei poteri attribuiti dal presente articolo è soggetto a garanzie adeguate”*.

In aggiunta, e in via unitaria, viene formulata una proposta di intervento concernente i poteri regolatori dell'European Data Protection Board, articolata secondo due possibili alternative. Da un lato, potrebbe essere prevista, per ciascuno dei poteri regolatori attribuiti all'EDPB, **una disciplina dettagliata e differenziata delle procedure di consultazione, definita in termini prescrittivi, lasciando eventualmente alla normativa interna del Board la regolamentazione di dettaglio**. Dall'altro lato, in alternativa, potrebbe essere attribuita all'EDPB una maggiore autonomia funzionale, subordinata all'obbligo di attivare forme di consultazione preventiva dei portatori di interesse; in tal caso, la relativa previsione potrebbe essere trasposta nell'articolo 70, paragrafo 4, del GDPR, sostituendo l'attuale formulazione con la seguente: *“se del caso, il comitato consulta le parti interessate e offre loro la possibilità di esprimere commenti entro un termine ragionevole. Fatto salvo l'articolo 76, il comitato rende pubblici i risultati della procedura di consultazione.”*

V - Proposta di modifica del Digital Omnibus e della disciplina in materia di e-Privacy, mediante l'allineamento delle basi giuridiche del tracciamento online al GDPR

Al fine di ricondurre il quadro normativo alle più recenti prassi del mercato digitale e alle legittime aspettative di utenti e abbonati, si propongono le seguenti modifiche al c.d. *Digital Omnibus*, ovvero alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725, (UE) 2023/2854 e delle direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557, in materia di semplificazione del quadro legislativo digitale, nonché

abrogazione dei regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150, (UE) 2022/868 e della direttiva (UE) 2019/102 e alla direttiva 2002/58/CE (direttiva e-Privacy):

- a) Modifica dell'articolo 88-bis, paragrafo 1, del GDPR, come proposto dall'articolo 5 del Digital Omnibus, nel senso di prevedere quanto segue: «1. *La memorizzazione di informazioni, ovvero l'accesso a informazioni già memorizzate, nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente si fonda sulle **condizioni di liceità di cui all'articolo 6, paragrafo 1***».
- b) Soppressione dell'articolo 88-bis, paragrafo 3, del GDPR, come proposto dall'articolo 5 del Digital Omnibus.

VI - Proposta di modifica dell'articolo 32 del GDPR

L'attuale formulazione dell'articolo 32 del GDPR, che impone ai titolari e ai responsabili del trattamento l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, dovrebbe essere integrata al fine di riflettere l'evoluzione del quadro regolatorio in materia di sicurezza delle informazioni intervenuta a livello dell'Unione europea e sul piano internazionale.

In particolare, **risulterebbe opportuno integrare il riferimento allo "stato dell'arte" mediante una menzione espressa degli standard riconosciuti a livello internazionale nei settori della sicurezza delle informazioni, dello sviluppo sicuro del software e della continuità operativa, con specifica attenzione a quelli elaborati e/o pubblicati dall'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (ENISA), nonché dagli altri competenti organismi internazionali di normazione.** Tali standard, pur non sostituendo l'approccio basato sul rischio proprio del GDPR, opererebbero quali parametri di riferimento autorevoli e dinamici per l'individuazione e l'implementazione delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

La modifica potrebbe pertanto essere formulata nei termini seguenti: *"Tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, e facendo espresso riferimento agli standard riconosciuti a livello internazionale nei settori della sicurezza delle informazioni, dello sviluppo sicuro del software e della continuità operativa, in particolare a quelli elaborati e/o pubblicati dall'ENISA, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio"*. Una simile precisazione assicurerebbe una maggiore coerenza tra il GDPR e il corpus normativo parallelo emergente dalla direttiva NIS2, dal Cyber Resilience Act e dal regolamento DORA,

favorendo in tal modo un'interpretazione uniforme e fondata su evidenze del concetto di "misure adeguate". Ciò contribuirebbe, altresì, a rafforzare la responsabilizzazione dei titolari e dei responsabili del trattamento, mediante la predisposizione di un quadro misurabile e verificabile per la dimostrazione della conformità, allineando gli obblighi derivanti dal GDPR ai parametri tecnici in continua evoluzione della governance europea della cybersicurezza.

VII – Conclusioni

Come risulta evidente, nel presente positioning paper gli autori propongono un approccio prioritario di natura "orizzontale", incentrato su modifiche da apportare a taluni Considerando del GDPR, segnatamente i Considerando 4, 6 e 10, nonché ai principi generali di cui all'articolo 5, e un approccio secondario di tipo "verticale", volto invece a intervenire in modo mirato e puntuale su ulteriori singole disposizioni e articoli del Regolamento europeo.

È parso opportuno procedere all'elencazione, all'illustrazione e a una sintetica giustificazione delle possibili modifiche a specifici articoli del GDPR, pur nella consapevolezza che il lettore potrebbe considerarle alla stregua di una mera "lista dei desideri" o addirittura di un "libro dei sogni", la cui approvazione e attuazione richiederebbero un consenso politico estremamente ampio e che, pertanto, potrebbero apparire improbabili o irrealistiche. Nondimeno, alla luce dei contenuti indubbiamente coraggiosi del Digital Omnibus, gli autori del presente documento ritengono che una riforma del GDPR più estesa e maggiormente specifica possa rivelarsi, in concreto, realistica e praticabile.

Resta, in ogni caso, ferma la convinzione che anche il solo intervento sui Considerando e sui principi generali, secondo quanto delineato nell'ambito dell'approccio prioritario "orizzontale", sarebbe idoneo a orientare l'applicazione di tutte le altre disposizioni del GDPR in una direzione più moderna ed equilibrata, senza rendere necessariamente indispensabili ulteriori modifiche puntuali al testo del Regolamento.

Roma, febbraio 2026

www.istitutoitalianoprivacy.it